

ENIGMA: simulador de plataformas *Edge* y *Fog Computing*

Elías Del-Pozo-Puñal¹, Félix García-Carballeira²

Resumen—Durante los últimos años, los sistemas de Internet de las Cosas (IoT) son cada vez más comunes y, por lo tanto, se han extendido a la mayoría de los usuarios que tienen diferentes tipos de dispositivos físicos. También ocurre en entornos *Cloud*, donde este tipo de dispositivos se utilizan para procesar la información, a diferentes niveles, reduciendo la carga computacional que supondría tratar todos los datos que los usuarios envían diariamente a través de la red. Para desarrollar, de forma eficiente, estos entornos *Cloud* formados por diferentes capas para aumentar la capacidad computacional, reducir la carga y los tiempos de espera para la ejecución de los procesos, se propone el diseño de un simulador denominado ENIGMA capaz de permitir a los usuarios definir su propia plataforma de ejecución y aplicación a utilizar para determinar la viabilidad y rendimiento de los entornos desarrollados. Este simulador ha demostrado ser capaz de evaluar los mismos entornos y casos que otros simuladores existentes, como IoTSim-Stream.

Palabras clave—Internet de las Cosas, *Cloud Computing*, *Fog Computing*, *Big Data*, SimGrid.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la cantidad de información que se transfiere a través de la red es cada vez mayor, lo que aumenta la necesidad de crear infraestructuras capaces de mantener o gestionar todos los datos generados y transferidos a través de Internet. Esto ha provocado un aumento en la cantidad de datos que se generan en los últimos años, llegando a *Zettabytes* [1].

Por ello, surge la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas que simplifiquen y agilicen la gestión de estos datos, como el *Edge Computing* [2] o el *Fog Computing* [3] e incluso el *Mobile Edge Computing* [4]. Estos paradigmas han ido evolucionando en los últimos años, facilitando a los desarrolladores y programadores la generación de entornos computacionales capaces de distribuir la carga de trabajo o reducir los tiempos de respuesta.

Además, estos paradigmas pretenden reducir la carga computacional de los dispositivos móviles, los dispositivos de radiofrecuencia (RFID) o incluso los *smartwatches*. Gracias a estos paradigmas, también han surgido infraestructuras a mayor escala, como las *Smart Cities* [5] o las *Smart Houses* [6], dotando al entorno de una mayor interacción con los usuarios durante su uso.

Sin embargo, la creación de este tipo de infraestructuras supone una importante inversión económica y estructural, por lo que es necesario disponer de una buena planificación y organización del entorno

a diseñar y de conocimientos básicos para determinar la viabilidad de la implantación de dicho sistema. Para llevar a cabo estas tareas, es necesario utilizar simuladores capaces de mostrar resultados sobre la posibilidad de desarrollar este tipo de entornos. Estos simuladores forman parte, en su mayoría, de una serie de herramientas de simulación que facilitan su desarrollo, como *OMNeT++* [7] o *Simgrid* [8].

A partir de estas herramientas de simulación, se pretende desarrollar un nuevo simulador capaz de proporcionar información relacionada con el rendimiento mostrado por una infraestructura o entorno *Cloud* que esté formado por una serie de dispositivos o sensores de IoT, así como otro grupo formado por centros de datos capaces de computar y almacenar los datos enviados por estos dispositivos. Además, la generación de estas infraestructuras se generaría en base a una plantilla que el usuario debe rellenar, facilitando así la creación de la plataforma y la aplicación.

Este documento está organizado de la siguiente manera: En la Sección II se mostrará el estado del arte donde se resumirán las tecnologías o paradigmas utilizados durante los últimos años, seguido de la Sección III donde se detallará el modelo propuesto para la creación de este simulador. A continuación, en la Sección IV, se mostrará la plataforma de evaluación donde se validará el simulador desarrollado en base a otros existentes. Finalmente, en el apartado V, se darán unas breves conclusiones y trabajos futuros sobre el trabajo realizado.

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se explicarán diferentes paradigmas que han surgido en los últimos años capaces de manejar los datos que se transfieren actualmente a través de la red. Estos paradigmas permiten la computación de trabajos o procesos pesados que se envían desde los usuarios gracias a la distribución de la carga y el almacenamiento de la información. Asimismo, se describen diferentes herramientas de simulación que ayudan a la creación de simuladores capaces de proporcionar a los desarrolladores estadísticas fiables sobre la posibilidad de crear las arquitecturas diseñadas.

A. Internet de las Cosas

Hoy en día, la gran mayoría de las personas del mundo están rodeadas de dispositivos electrónicos, tanto grandes como pequeños, que permiten la comunicación entre varios puntos del mundo en tiempo real. Este paradigma llamado Internet de las Cosas (IoT) [9] está formado por muchos elementos

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: edelpozo@inf.uc3m.es.

²Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: fgcarbal@inf.uc3m.es.

Fig. 1: Paradigma Cloud Computing

electrónicos, en su mayoría pequeños, distribuidos en muchas zonas, y conectados a Internet. Estos dispositivos pueden ser desde sensores RFID hasta electrodomésticos como frigoríficos o lavadoras, y a medida que la tecnología avanza, los costes se reducen y, por tanto, hay más de estos dispositivos en los hogares de los usuarios finales, lo que provoca un mayor flujo de información a través de la red.

En concreto, el paradigma del IoT es una evolución de Internet, ya que se centra en la selección, recogida y uso de datos de forma remota, lo que permite mejorar la calidad de vida de los usuarios, que se centran en otras tareas más importantes. Para lograr este objetivo, es necesario hacer uso de dispositivos o sensores que estén conectados a la red y que recojan información del entorno para que pueda ser procesada en tiempo real y ofrecer información al usuario sobre lo que está ocurriendo [10].

B. Edge Computing

Es el paradigma distribuido que acerca al máximo el procesamiento y almacenamiento de datos a los sensores y dispositivos inteligentes, reduciendo la distancia física entre ambos extremos y, por tanto, se reduce el tiempo de respuesta, aumenta el cómputo de datos y se reduce la carga computacional de la infraestructura [11].

Este paradigma aumentaría la eficiencia del uso de la red y la computación en un entorno de nube, reduciendo su carga antes de llegar a los puntos finales de los centros de datos. Sin embargo, no siempre será una opción, teniendo que buscar otras alternativas como *Fog Computing* o *Cloudlets* [12], que son centros de datos en la nube que permiten el uso de aplicaciones móviles o el uso intensivo de recursos para dispositivos móviles.

Aunque está demostrado que la computación de tareas pesadas y complejas en la nube ha demostrado ser eficiente para el procesamiento de datos, no siempre será la mejor opción para las tareas que requieren un tiempo de respuesta muy corto [11].

La Figura 1 muestra, de forma simplificada, la estructura convencional de la computación en la nube, donde los productores de datos generan continuamente información que es enviada al entorno de la nube, mientras que los consumidores de esa información solicitan datos a la nube.

C. Fog Computing

El *Fog Computing* (Computación en la niebla) [13] es un paradigma similar a la computación en el borde y utiliza los dispositivos de borde para realizar una carga computacional significativa, el almacenamiento

y la comunicación entre los puntos finales de la red, es decir, un paradigma en el que una serie de dispositivos electrónicos que se comunican entre sí, ya sea de forma inalámbrica o a través de la red, cooperan entre sí y realizan operaciones computacionales intensivas.

Este paradigma parece ser similar al anterior, por lo que ambos tratan el procesamiento de datos y la transmisión de información en sus propios componentes para reducir la carga computacional de los centros de datos y aumentar la velocidad de respuesta a los usuarios, pero tienen una clara diferencia. Mientras que en el *Edge Computing*, la funcionalidad se realiza en los dispositivos asociados a los aparatos que están cerca de los sensores, en el *Fog computing*, el procesamiento de la información se realiza en los dispositivos que están conectados a la LAN y que no están tan cerca físicamente de estos elementos.

Entre las características que conforman el paradigma del *Fog Computing*, que además lo convierten en una extensión del entorno *Cloud* no trivial y que sigue la idea del *Edge Computing*, podemos destacar [14]:

- Conocimiento de la ubicación del dispositivo y baja latencia.
- Distribución geográfica. El *Fog Computing* exige el uso de un despliegue informático distribuido que ofrezca una alta calidad de flujo de información.
- Vigilancia del entorno con redes de sensores a gran escala.
- Interacciones en tiempo real con aplicaciones *Fog*.
- Heterogeneidad de los dispositivos *Fog*, lo que permite realizar diferentes tareas en diversos entornos.

D. Herramientas de simulación

En esta sección se pretende explicar diferentes tipos de herramientas orientadas a la simulación de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos, como Simgrid [8][15] y OMNeT++ [7][16].

Simgrid [17] es un conjunto de herramientas de simulación de aplicaciones distribuidas aplicadas a entornos distribuidos heterogéneos. Además, ofrece modelos y APIs preparados para simular plataformas de computación distribuida y ha sido utilizado, sobre todo, para diseñar simuladores con buenos resultados en diferentes campos como, por ejemplo, *Grid Computing* [18], *Cloud Computing* [19], *Volunteer Computing* [20], entre otros.

Por otro lado, existe OMNeT++ [16] que es un simulador modular de eventos discretos de red que se utiliza, principalmente, para poder modelar protocolos de red, multiprocesadores y sistemas distribuidos, o cualquier otro sistema que pueda ser simulado con eventos discretos. Proporciona una arquitectura de componentes por modelos. Es decir, estos modelos están formados por componentes reutilizables. Estos componentes pueden conectarse entre sí a través de diferentes puertas y combinarse para formar módulos

Fig. 2: Arquitectura de Cloudsim

compuestos [21].

E. Simuladores

En las siguientes líneas se explicarán los diferentes simuladores que existen actualmente y que son ampliamente utilizados en entornos *Cloud*. Más concretamente, se mostrarán aquellos simuladores cuyo objetivo es dar resultados sobre infraestructuras de IoT [22], *Edge Computing* y *Fog Computing*. Entre los existentes, Cloudsim [23] [24], IoTSim [25], IoTSim-Stream [26] y, por último, IoTNetSim [27].

E.1 Cloudsim

Cloudsim [23] es una herramienta de simulación que permite modelar y simular sistemas informáticos y aplicaciones *Cloud*. Este simulador se divide en diferentes capas para simular entornos virtuales de centros de datos, así como proporciona soporte en la gestión de las interfaces de las máquinas virtuales, la memoria, el almacenamiento o el ancho de banda de la red.

La Figura 2 muestra la arquitectura por capas del simulador, que se divide en varios niveles, ofreciendo al usuario la posibilidad de diseñar sus propias plataformas, políticas, o características de los componentes que conforman el simulador, además de la topología de la red y la forma de computar el trabajo de las aplicaciones. Cabe destacar que a partir de éste se han desarrollado otros muchos simuladores.

E.2 IoTSim

IoTSim [25] amplía el diseño de Cloudsim, basado en la idea de la arquitectura en capas, añadiendo soporte para los marcos de procesamiento de Big Data. Además, es capaz de simular el procesamiento de grandes cantidades de datos procedentes de dispositivos IoT. Se caracteriza por tener diferentes capas:

- *Cloudsim Core Simulation Engine Layer*: Es la capa más profunda del simulador. Ofrece soporte para el procesamiento de eventos y la creación de servicios, máquinas virtuales, entre otros.
- *Capa de Simulación de Cloudsim*: Capa que ofrece soporte de simulación y modelado en entornos de centros de datos virtualizados, además, de soporte para el mantenimiento de la memoria, el almacenamiento y el ancho de banda.

- *Capa de Almacenamiento*: Capa que permite el modelado de diferentes almacenamientos, como HDFS o Azure Blob Storage, donde se almacenarán los datos generados por las aplicaciones mientras se ejecuta la simulación.
- *Capa de Procesamiento Big Data*: Formada por dos subcapas, da soporte a las aplicaciones que necesitan un procesamiento mediante MapReduce o un modelo de computación de flujos en función de lo que se necesite para su ejecución.
- *Capa de Código de Usuario*: La capa más externa que permite indicar el número de máquinas y sus especificaciones, las configuraciones de la aplicación, etc. Esta capa ayuda al diseñador a crear sus propios escenarios de simulación.

E.3 IoTSim-Stream

IoTSim-Stream [26] surgió de la necesidad de desarrollar aplicaciones de flujos de trabajo, por lo que este simulador ofrece un entorno capaz de modelar aplicaciones complejas de flujos en una infraestructura *Cloud*. Parte del código utilizado en este simulador proviene de Cloudsim.

Más concretamente, IoTSim-Stream es un simulador basado en el flujo de datos de grafos acíclicos dirigidos. Es decir, este simulador permite el diseño de infraestructuras IoT a partir de un grafo donde se describe la cantidad de información que se recibe, procesa y envía a los diferentes nodos que componen la red a través de diferentes parámetros que modelan la simulación, la aplicación y los requerimientos del usuario.

E.4 IoTNetSim

IoTNetSim [27] es otro simulador de IoT que cuenta con diferentes capas para la simulación de IoT y servicios de red. Además, cuenta con una arquitectura modular multicapa por lo que permite el diseño y desarrollo de diferentes estructuras o entornos IoT pero lo que lo diferencia del resto es el hecho de que soporta la configuración de la red de infraestructura IoT de una forma más precisa junto con herramientas para soportar la movilidad de los dispositivos que componen el sistema.

De forma similar a la estructura por capas del resto de simuladores, este simulador cuenta con las capas de Fog Computing, Edge Computing, IoT y simulación de aplicaciones, además de las capas propias de Cloudsim.

III. MODELO PROPUESTO

En este apartado se mostrarán diferentes elementos importantes que conforman el simulador ENIGMA desarrollado, como son las aplicaciones que se pueden diseñar, tanto las de flujo de datos como las orientadas al procesamiento de servicios, así como los diferentes componentes del entorno que conforman el simulador

Fig. 3: Arquitectura de ENIGMA

A. Aplicaciones

En este simulador hay dos tipos de aplicaciones bien diferenciadas, las de flujo de datos y las orientadas a la aplicación o procesamiento de servicios que se explicarán en detalle a continuación.

A.1 Aplicaciones de flujo de datos

Las aplicaciones de flujo de datos se componen de datos generados por dispositivos IoT, sensores o incluso dispositivos móviles que se envían constantemente durante un periodo de tiempo a través de los nodos que componen la red de la plataforma. La información tendrá que ser procesada por cada una de las zonas por las que pasa, siendo necesario un cierto procesamiento para poder ejecutarla. La ejecución de este tipo de aplicaciones de flujo es, por tanto, continua. Aunque en la Figura 4 sólo se muestra la posibilidad de enviar réplicas entre los diferentes nodos que componen la plataforma, también es posible enviar parte de esta información, es decir, subdividir el cómputo de la información generada por los sensores, reduciendo la carga computacional del sistema.

A.2 Aplicaciones de procesamiento de servicios

De forma similar a lo que ocurre con las aplicaciones anteriores, en las aplicaciones de procesamiento de servicios, la información se pasa al entorno de la Nube de forma que, una vez procesada la información al nodo, éste ha llegado en función de la política de distribución de la carga. Se enviará una respues-

Fig. 4: Modelo simple de aplicación de flujo de datos

ta al dispositivo o sensor indicando que el recuento de ese trabajo se ha completado. Un ejemplo sencillo de cómo podría diseñarse una aplicación orientada al procesamiento de trabajos se muestra en la Figura 5.

Sin embargo, también es posible añadir otra capa de procesamiento, que puede reducir la carga computacional del entorno, y que permite computar parte del flujo de información en los dispositivos móviles, ya que, durante los últimos años, estos dispositivos son capaces de realizar tareas más costosas y son cada vez más potentes, es decir, se habla de *Mobile Edge Computing*.

B. Arquitectura

En primer lugar, habrá que completar una hoja de cálculo que se puede abrir con herramientas como

Fig. 5: Modelo de aplicación de procesamiento simple

Microsoft Excel u otras, que proporcionará una plantilla con diferentes argumentos que el usuario tendrá que completar.

Hay dos partes diferentes, una parte que sería específica para los dispositivos IoT y otra que permitiría definir los parámetros que componen la parte del servidor, que en este caso serían los nodos de un centro de datos. Inicialmente, el usuario puede definir tanto un grupo o cluster de dispositivos IoT como un grupo de centro de datos formado por tantos nodos como desee. Además, el usuario deberá indicar las conexiones que componen la plataforma, es decir, indicar los enlaces entre los diferentes elementos que componen la arquitectura a simular.

En concreto, este simulador está desarrollado en C y utiliza las herramientas de simulación que ofrece Simgrid, es decir, utiliza la API MSG para el envío y recepción de datos; el núcleo interno de SimGrid llamado SURF; XBT que permite al simulador utilizar diferentes tipos de datos y finalmente TRACE, que se utiliza para mapear los mecanismos utilizados.

Para explicar la arquitectura del simulador que se muestra en la Figura 3, los componentes se dividen en dos grupos, lado del servidor y lado del cliente. En el lado del servidor puede haber capas de *Edge Computing*, *Fog Computing* y *Cloud Computing*, mientras que el lado del cliente puede estar formado por diferentes tipos de sensores o dispositivos IoT.

IV. PLATAFORMA DE EVALUACIÓN

En este apartado se realizará la validación del simulador y un estudio de rendimiento para determinar la viabilidad de este proyecto. Para realizar la validación del simulador se han diseñado tres aplicaciones basadas en las pruebas realizadas para la validación del simulador IoTSim-Stream en [26].

A. Validación del simulador

Para la realización de estas pruebas hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, el entorno en el que se ha desarrollado el simulador ha sido en un ordenador portátil MSI GE60 2PE Apache Pro, con un procesador i7-4720HQ, 8GB de RAM y 1TB SSD. Además, para la correcta eje-

Fig. 6: Flujo de datos de la aplicación 1

Fig. 7: Validación de la aplicación 1

cución de los procesos recibidos por cada nodo de las aplicaciones, se hace uso de varias máquinas virtuales que ya se explican en el citado artículo.

A.1 Aplicación 1

En la primera aplicación, hay cuatro nodos distribuidos en dos centros de datos diferentes que procesarán una determinada cantidad de datos por segundo. Estos datos serán generados por un dispositivo llamado IoT0 que generará cada segundo 4 MB de datos con una determinada cantidad de cómputo necesaria para realizarlo.

Estos datos serán transferidos por cada nodo que tendrá una máquina virtual asociada y, además, tendrá una potencia de cálculo capaz de procesar esta información. Como se muestra en la figura, la red indica que se transfieren réplicas de los datos a medida que aumenta el tiempo de simulación.

Finalmente, tras la ejecución de esta aplicación, se muestra el resultado en la Figura 7 que, como se puede observar, los resultados son muy similares a los obtenidos en el simulador IoTSim-Stream y a los obtenidos por los autores de forma teórica (Real en la Figura).

A.2 Aplicación 2

Al igual que en la Aplicación 1, hay cuatro nodos divididos en dos centros de datos diferentes que tienen las mismas características que las definidas para la Aplicación 1, excepto que los nodos S0, S1 y S2 utilizan una máquina virtual pequeña, mientras que el nodo S3 utiliza una máquina virtual mediana.

Además, en esta aplicación no hay un procesamiento secuencial de los datos que van de un nodo a otro, sino que el nodo S0 replicará dos veces la información que recibe del dispositivo IoT0 y luego replicará los datos en S1 y S2 que finalmente serán recibidos por S3, como se muestra en la Figura 8.

Tras ejecutar la Aplicación 2 que sigue el flujo asociado a la Figura 8, se observa que los resultados son similares a los obtenidos con el simulador IoTSim-Stream y con los datos que se obtienen teóricamente

Fig. 8: Flujo de datos de la aplicación 2

Tiempo vs. Datos procesados en Aplicación 2

Fig. 9: Validation App 2

Fig. 10: Flujo de datos de la aplicación 3

Tiempo vs. Datos procesados en Aplicación 3

Fig. 11: Validación de la aplicación 3

(Real), como se muestra a continuación (Figura 9).

A.3 Aplicación 3

Por último, la Aplicación 3 tiene una estructura de flujo de datos como la que se muestra en la Figura 10. Después de ejecutar la simulación, los resultados se muestran en la Figura 11, que también muestra una cantidad similar de datos procesados por segundo a medida que avanza el tiempo de simulación.

Tras analizar los resultados obtenidos en las tres aplicaciones, la cantidad de datos procesados durante la simulación es similar respecto a los datos proce-

Fig. 12: Caso de uso

sados teóricamente y a los datos procesados por el simulador IoTSim-Stream. Estos resultados nos permiten validar los resultados obtenidos por ENIGMA.

B. Rendimiento del simulador

En esta sección, utilizamos el simulador desarrollado para analizar el rendimiento y las capacidades de una infraestructura formada por sensores en la capa *Edge* y nodos en la capa *Fog*. En concreto, se ha configurado una plataforma específica para obtener la cantidad de datos procesados en dos capas, la capa *Fog*, y la capa *Cloud*. También se obtiene el uso de la CPU y la potencia consumida en ambas capas, cuya información es generada por una serie de sensores situados en la capa *Edge*.

Tenemos un entorno formado por un conjunto de 10.000 sensores que producirán datos cada cierto tiempo. En concreto, cada sensor enviará 1000 datos de 4 KiB, la mitad de ellos enviará la información cada segundo, y la otra mitad cada dos segundos. Esta información necesita una capacidad de procesamiento igual a 1 GFLOP que se enviará de forma aleatoria y con un determinado porcentaje de procesamiento a la capa *Fog*. Una vez procesada parte de la información en la capa *Fog*, se enviará a la capa *Cloud*.

Los resultados relacionados con el uso de la CPU se muestran en la Figura 13. Como se puede observar, aunque inicialmente toda la carga recae en la capa *Cloud*, sólo se utiliza un 45% de la CPU de media entre los 6 nodos que componen la capa, y su cálculo se reduce a la mitad si el 90% se procesa en la capa *Fog*.

Fig. 13: Uso de CPU

Otro elemento importante es el consumo de energía que puede suponer la implementación de esta

arquitectura. Para ello, la herramienta Simgrid recoge, durante la simulación, las acciones realizadas por los componentes y, junto con las energías que el usuario introduce en el fichero Excel, ENIGMA es capaz de generar un listado con la energía consumida por cada elemento, en julios, al final de la ejecución. Así, en la Figura 14 se muestra la energía media consumida tanto en la capa *Fog* formada por 10 nodos como la energía media consumida por los 6 nodos que componen la capa *Cloud*.

Fig. 14: Consumo de Energía

Como se puede observar en la Figura 14, inicialmente, la capa *Cloud* consumirá unos 12 MJ de energía de media, ya que procesará toda la información generada por los sensores, mientras que la capa *Fog* alcanza los 53 kJ de consumo medio, valor que irá aumentando a medida que se incremente la cantidad de información procesada en esta capa. Es importante destacar la reducción de energía en la Nube ya que se consigue reducir hasta casi 10 veces la energía original con un 90% de computación en la Niebla. Como se puede observar, está claro que una buena simulación puede aportar datos de gran impacto para implementar estas plataformas reduciendo al máximo el consumo energético.

Por último, otro de los elementos más importantes a la hora de realizar simulaciones es la memoria virtual que utiliza la ejecución de la simulación en el ordenador o entorno donde se realiza. En concreto, para estas pruebas se han utilizado tres casos diferentes donde la diferencia radica en el número de sensores que se crean antes de comenzar la simulación. En la Tabla I se pueden ver tres casos, uno con 10.000 sensores, otro con 100.000 sensores y finalmente otro caso con 1.000.000 de sensores.

Tabla I: Uso de Memoria Virtual

# sensores	Uso de Memoria Virtual (GB)
10,000	78.16
100,000	783.36
1,000,000	7,833.6

Como se puede ver en la Tabla I, a medida que el número de sensores utilizados aumenta cada diez veces, el uso de la memoria virtual también aumenta por diez, por lo que existe una relación lineal entre la memoria y el número de componentes a utilizar en

una plataforma, por lo que se deduce que se puede calcular fácilmente los recursos utilizados si se aumenta o disminuye la plataforma.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El simulador desarrollado para este trabajo ofrece al usuario la posibilidad de generar sus propios entornos o plataformas a través de un documento Excel en el que puede completar diferentes campos que formarán parte de los componentes de la plataforma de ejecución, tanto de la parte cliente como de la parte servidor, junto con el diseño de la aplicación a simular, ya sea una aplicación orientada a servicios o una aplicación de flujo de datos. Estas características, ofrecidas por el simulador, ahorrarían inversiones monetarias en infraestructuras que podrían no ser rentables y, al ser la plataforma modificable, podría mostrar la escalabilidad de la infraestructura desarrollada. También puede ofrecer el rendimiento mostrado si se tuvieran en cuenta aspectos como el equilibrio de carga entre los nodos o incluso el almacenamiento de información en determinados nodos.

Existen varias líneas de investigación en este campo que podrían desarrollarse en futuras versiones:

- Desarrollar nuevos tipos de plataforma que permitan explorar otras arquitecturas de *Cloud Computing* para poder realizar más evaluaciones orientadas a su viabilidad.
- Ofrecer a los usuarios la posibilidad de utilizar entornos de *Mobile Edge Computing* en la plataforma para que los sensores o dispositivos IoT sean capaces de computar parte de la información generada durante la simulación.
- Posibilidad de introducir algoritmos de distribución y procesamiento de la carga en función de la carga computacional de los componentes de la parte del servidor, permitiendo reducir el consumo de energía y el uso de la CPU en aquellos elementos que estén sobrecargados.
- Posibilidad de introducir errores en el simulador para detectar fallos en la transmisión de datos entre componentes.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español “New Data Intensive Computing Methods for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)”. Ref. PID2019-107858GB-I00, y el proyecto “CABAHILA-CM: Convergencia Big data-Hpc: de los sensores a las Aplicaciones” S2018/TCS-4423 de la Comunidad de Madrid.

REFERENCIAS

- [1] John Gantz and David Reinsel, “The digital universe in 2020: Big data, bigger digital shadows, and biggest growth in the far east,” *IDC iView: IDC Analyze the future*, vol. 2007, no. 2012, pp. 1–16, 2012.
- [2] Mahadev Satyanarayanan, “Edge computing,” *Computer*, vol. 50, no. 10, pp. 36–38, 2017.
- [3] Songqing Chen, Tao Zhang, and Weisong Shi, “Fog computing,” *IEEE Internet Computing*, vol. 21, no. 2, pp. 4–6, 2017.

- [4] Yifan Yu, "Mobile edge computing towards 5g: Vision, recent progress, and open challenges," *China Communications*, vol. 13, no. 2, pp. 89–99, 2016.
- [5] Christina Öberg, Gary Graham, and Patrick Hennelly, "Smart cities," 2017.
- [6] Koen Kok, Stamatis Karnouskos, David Nestle, Aris Dimeas, Anke Weidlich, Cor Warmer, Philipp Strauss, Britta Buchholz, Stefan Drenkard, Nikos Hatziargyriou, et al., "Smart houses for a smart grid," in *CIREC 2009-20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution-Part 1*. IET, 2009, pp. 1–4.
- [7] "Omnet++," 2019.
- [8] GNU Lesser General Public, "Simgrid," 2019.
- [9] Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic, and Marimuthu Palaniswami, "Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013.
- [10] Anna Triantafyllou, Panagiotis Sarigiannidis, and Thomas D. Lagkas, "Network protocols, schemes, and mechanisms for internet of things (iot): Features, open challenges, and trends," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2018, 2018.
- [11] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu, "Edge computing: Vision and challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, 2016.
- [12] Mahadev Satyanarayanan, Paramvir Bahl, Ramón Caceres, and Nigel Davies, "The case for vm-based cloudlets in mobile computing," *IEEE pervasive Computing*, vol. 8, no. 4, pp. 14–23, 2009.
- [13] Shanhe Yi, Zijiang Hao, Zhengrui Qin, and Qun Li, "Fog computing: Platform and applications," in *2015 Third IEEE Workshop on Hot Topics in Web Systems and Technologies (HotWeb)*. 2015, pp. 73–78, IEEE.
- [14] Flavio Bonomi, Rodolfo Milito, Jiang Zhu, and Sateesh Addepalli, "Fog computing and its role in the internet of things," in *Proceedings of the first edition of the MCC workshop on mobile cloud computing*. 2012, MCC '12, pp. 13–16, ACM.
- [15] Henri Casanova, "Simgrid: A toolkit for the simulation of application scheduling," in *Proceedings First IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid*. IEEE, 2001, pp. 430–437.
- [16] Andras Varga, "Omnet++," in *Modeling and tools for network simulation*, pp. 35–59. Springer, 2010.
- [17] Henri Casanova, Arnaud Giersch, Arnaud Legrand, Martin Quinson, and Frédéric Suter, "Versatile, scalable, and accurate simulation of distributed applications and platforms," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 74, no. 10, pp. 2899–2917, June 2014.
- [18] V. Rajaraman, "Grid computing," *Resonance*, vol. 21, no. 5, pp. 401–415, 2016.
- [19] Irena Bojanova, Jia Zhang, and Jeffrey Voas, "Cloud computing," *IT Professional*, vol. 15, no. 2, pp. 12–14, 2013.
- [20] Saúl Alonso-Monsalve, Félix García-Carballeira, and Alejandro Calderón, "Combos: A complete simulator of volunteer computing and desktop grids," *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 77, pp. 197–211, 2017.
- [21] Madelayne Morales Rodríguez, Manuel A Calle Pérez, José Darío Tovar Vanegas, Juan Carlos Cuéllar Quiñonez, et al., "Lenguajes de omnet++," *Simulando con OMNET: selección de la herramienta y su utilización*, 2013.
- [22] In Lee and Kyoochun Lee, "The internet of things (iot): Applications, investments, and challenges for enterprises," *Business Horizons*, vol. 58, no. 4, pp. 431–440, 2015.
- [23] Rodrigo N Calheiros, Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, César AF De Rose, and Rajkumar Buyya, "Cloudsim: a toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms," *Software: Practice and experience*, vol. 41, no. 1, pp. 23–50, 2011.
- [24] Rajkumar Buyya, "Cloudsim," 2019.
- [25] Xuezhi Zeng, Saurabh Kumar Garg, Peter Strazdins, Prem Prakash Jayaraman, Dimitrios Georgakopoulos, and Rajiv Ranjan, "Iotsim: A simulator for analysing iot applications," *Journal of Systems Architecture*, vol. 72, no. C, pp. 93–107, 2017.
- [26] Mutaz Barika, Saurabh Garg, Andrew Chan, Rodrigo N Calheiros, and Rajiv Ranjan, "Iotsim-stream: Modelling stream graph application in cloud simulation," *Future Generation Computer Systems*, vol. 99, pp. 86–105, 2019.
- [27] Maria Salama, Yehia Elkhatib, and Gordon Blair, "Iot-netsim: A modelling and simulation platform for end-to-end iot services and networking," *arXiv.org*, 2019.